

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЙ УЧЕНИЯ

Пулатова Муаттар Куракбаевна
докторант Самаркандского Государственного Университета
muattarkurakboyevna@gmail.com

Аннотация: В данной статье изложены идеи по вопросам образовательных стратегий, входящих в масштабы современных форм образования, компромисса педагогов в оказании помощи учащимся в получении качественного образования, роли педагогов в развитии навыков самостоятельной работы учащихся, способности учителей формировать у себя новые подходы и развивать имеющиеся навыки.

Ключевые слова: легкие стили обучения, стратегический подход, стратегия, стратегия учения, обучаемый, профессиональное развитие, педагогическое консультирование.

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limning zamonaviy shakllari doirasidagi o'quv strategiyalari, o'quvchilarga sifatli ta'lim olishda yordam berishda o'qituvchilarning roli, o'qituvchilarning talabalarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni, o'qituvchilarning yangi yondashuvlarni shakllantirish va mavjud ko'nikmalarni rivojlantirish qobiliyatlari haqidagi g'oyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oson o'rganish uslublari, strategik yondashuv, strategiya, o'quv strategiyasi, kasbiy rivojlanish, pedagogik maslahat

Abstract: This article presents ideas on educational learning strategies included in the scope of modern forms of education, the compromise of teachers in helping students receive quality study, the role of teachers in developing students' independent work skills, the ability of teachers to form new approaches and develop existing skills.

Keywords: creating easy learning styles, strategic approach, strategy, learning strategy, learner, professional development, pedagogical counseling.

Для того, чтобы обучающийся мог развиваться как успешный человек в обществе, он должен в соответствии со своими потребностями сделать изучение иностранных языков, приобретение знаний, закрепление навыков неотъемлемой частью своего образа жизни. Важно, чтобы педагог мог своевременно дать первоначальный толчок в восприятии в сознании ученика умения систематически работать над собой в качестве потребности повседневной жизни. Стратегии учения предусматривают помощь учителям иностранного языка в обучении учащихся начальных классов стратегиям обучения с целью: уметь читать и понимать текст, выполнять проекты и письменные работы, делать заметки, управлять временем, уметь организовывать, изучать и запоминать информацию, сдавать тесты, решать задачи, самоконтроль.

Сегодня практическая гармонизированная учебная деятельность науки и техники в школах как одно из требований современного образования требует применения инновационных стратегий обучения, чтобы все учащиеся могли одинаково понимать и развивать навыки в своем мышлении. Исходя из того, что уровень усвоения учащимися не одинаков, он считает необходимым уделять особое внимание потребностям каждого учащегося. Образовательная деятельность, организованная на принципах сотрудничества, базируется не только на объяснении, но и на показе, умении задавать вопросы, соотнесении с жизнью, анализе высших результатов, обобщении физиологических возможностей и т.д. В любом виде образования, будь то традиционное, инновационное, дистанционно-онлайн или самостоятельное, учащиеся ждут новых решений и предложений по формированию у них умения ставить перед собой академическую цель и выстраивать индивидуальную траекторию действий, ведущую к этой цели. Также подразумевается, что они ориентируются и формируют навыки самомотивации на пути к ожидаемому результату.

Стратегии учения-это методы, которые учащиеся используют для эффективного обучения. Стратегия учения индивидуальный способ организации и использования определенных навыков для более эффективного усвоения содержания или выполнения других задач в академических и неакадемических условиях. Стратегии учения позволяют учителям учить учащихся тому, как учиться, а не определенному содержанию или навыкам. Это помогает гарантировать, что учащиеся будут активными участниками процесса обучения. В процессе, основанном на стратегическом подходе, учащиеся не получают информацию от учителя и пассивно используют оценку, поскольку учатся учитывать все аспекты процесса обучения. Такое активное использование стратегий учения может помочь учащимся развить навыки, повысить уверенность в себе и повысить мотивацию в процессе обучения. Использование стратегий способствует самообучению и помогает учащимся брать на себя ответственность за свое обучение. Цель использования стратегий учения - повлиять на мотивационное или психическое состояние учащегося, а также на то, как он выбирает, приобретает, организует или интегрирует новые знания.

Стратегии активные инструменты самообучения, необходимые для развития коммуникативной компетентности. Это также считается многими сознательными действиями, используемыми учащимися для улучшения процесса получения, хранения, запоминания и использования новой информации.

По мере того, как учащиеся переходят к изучению содержания в среднем классе, а не к изучению навыков в начальной школе, они сталкиваются с растущими требованиями к чтению информации из учебников, текстов лекций, самоконтроля и письменных эссе для выражения понимания в тестах. Однако, когда они переходят в старшие классы, они начинают сосредотачиваться на практике, а не на предмете. Ожидается, что они будут более мотивированы тратить время и силы на

решение задач или проблем. Подразумевается, что мотивационные аспекты стратегического подхода сводятся к достижению функционально эффективных результатов.

Есть много способов классифицировать стратегии обучения. Стратегии можно разделить на категории, основанные на изучении когнитивных, метакогнитивных способностей. Хотя сегодня большинство стратегических подходов, основанных на образовательном процессе, адаптированы для изучения языка, их использование в преподавании всех предметов служит для выявления функциональной важности, обеспечивая при этом хорошую основу для понимания сложности стратегий учения. Практический подход, направленный на познание содержания с точки зрения траектории определенных практик, на которых основаны занятия до, во время урока, а также в конце урока, может быть реализован в следующих формах:

Планирование стратегический подход-индивидуальный стиль обучения или позитивная стратегия учения;

Экспериментальный стратегический подход - методологический, но гибкий подход, который преобразует новую информацию в упорядоченную систему и постоянно ее пересматривает;

Стратегический подход к мониторингу-самоконтроль и критическая чувствительность к использованию информации;

Выбор стратегий учения для учителя в классе важен для всех учащихся. То, как стратегии используются учащимися, а также обучаются и поддерживаются учителями, еще больше упрощает группировку этих стратегий обучения. Эти стратегии иногда раскрываются учителями с такими понятиями, как управленческие навыки и понимание прочитанного.

Учащиеся требуют разного подхода из-за наличия разных черт характера, психологических аспектов. Эта ситуация требует индивидуальных стратегий обучения для каждого ученика в классе. Фактически, ученики в классе могут быть одаренными или чрезвычайно одаренными. Анализируя, в каких областях дети обладают высокими навыками работы, определяются эффективные подходы в зависимости от их интеллектуальных, творческих, художественных (изобразительное и исполнительское искусство), лидерских способностей или привычек в определенных академических областях (естественные, точные, социальные исследования).

Сегодня мировое сообщество выступает за использование стратегий изучения для более эффективного усвоения информации и выполнения задач. Эти стратегии предназначены для помощи в: чтении и понимании текста, выполнении проектов и написании заданий, ведении заметок, управлении временем, организации, изучении и запоминании информации, прохождении тестов, решении проблем, самообороне.

Также сегодня развиваются услуги образовательного стратега, который готовит образовательные стратегии для планирования конкретной образовательной деятельности. Консультант по стратегии изучения будет работать с учащимися над разработкой или улучшением стратегий изучения на основе физических возможностей учащегося и потребностей, связанных с инвалидностью.

Тем не менее, есть много вопросов, которые ждут своего решения сегодня по внедрению этой практики в образовательный процесс. В то же время не секрет, что работа преподавателей ограничивается качественной доставкой образовательного контента учащимся. В то же время, когда на первое место вышло качество информации, определяемой на уровне темы, несколько пренебрегается прогнозированием вероятности способности учащегося усвоить эту информацию. Целесообразным является проведение новых исследований по обучению, формированию и совершенствованию методов «переваривания» содержания, обогащенного инновационными идеями, учеником с использованием методов и стратегий.

Литература:

1. Савинова Л.Ф. Современные модели повышения квалификации: опыт, проблемы, перспективы // Научные обеспечение системы повышения квалификации кадров. – Челябинск, 2013.
2. Ibragimov A.A. Xalq ta’limi xodimlari malakasini oshirish tizimini modernizatsiyalash parametrlari. – T.: “NAVRO‘Z” 2019.
3. Ibragimov A.A. Pedagog xodimlar kasbiy kompetentliligini takomillashtirishga ilmiy-metodik hamrohlikning pedagogik-psixologik xususiyatlari // O‘zMU xabarlar. – Toshkent, 2017. – №1/5. (13.00.00; №15).
4. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta’limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentliligini shakllantirish texnologiyasi.–T.: “Fan va texnologiya”, 2013.
5. Musurmanov R. Pedagogik tajriba-sinov ishlarini joriy etish mexanizmlari. - T.: “O‘zPFITI”, 2013.
6. Савинова Л.Ф. Современные модели повышения квалификации: опыт, проблемы, перспективы // Научные обеспечение системы повышения квалификации кадров. – Челябинск, 2013.
7. Argyris, C. and Schön, D. A.,1996. Organizational Learning: Vol. 2. Theory, Method, and Practice. Reading: Addison-Wesley.
8. Fleming, N. D., 2006. Teaching and learning styles VARK strategies. Christchurch: N.D.Fleming.